

Jornada Científica sobre Drepanocitosis: Miradas Integrales sobre la Anemia Falciforme

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Manejo neuroquirúrgico de la hemorragia subaracnoidea en pacientes con anemia de células falciformes

Neurosurgical management of subarachnoid hemorrhage in patients with sickle cell disease

Shania Naranjo-Lima. ^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-6248-2963>

Yonathan Estrada-Rodríguez. ¹ <https://orcid.org/0000-0001-9161-6545>

Richard Marcial Gálvez-Vila. ¹ <https://orcid.org/0009-0000-0829-1357>

1- Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Matanzas, Cuba.

Autor para correspondencia: naranjolimashania@gmail.com

RESUMEN

Introducción: las complicaciones neurológicas constituyen un determinante significativo de la morbilidad y mortalidad asociadas a la anemia de células falciformes. Si bien los eventos isquémicos representan su principal manifestación neurovascular, las complicaciones hemorrágicas, aunque menos prevalentes, conforman una entidad clínica relevante que frecuentemente es subestimada en la evaluación inicial.

Objetivo: analizar las estrategias y consideraciones especiales en el manejo neuroquirúrgico del paciente con anemia drepanocítica que presenta una hemorragia subaracnoidea.

Métodos: se llevó a cabo una revisión bibliográfica en SciELO, Scopus y PubMed usando los términos "anemia de células falciformes" y "hemorragia subaracnoidea". Se seleccionaron artículos relevantes en inglés y español, basados en investigación científica y actualizados. El informe final se realizó mediante el método análisis-síntesis.

Desarrollo: en pacientes con anemia de células falciformes, la hemorragia subaracnoidea se debe a la ruptura aneurismática o la fragilidad vascular asociada a la vasculopatía esteno-oclusiva típica de la enfermedad. El diagnóstico se basa en neuroimagen y la ecografía Doppler transcraneal como herramienta clave en su detección precoz. El manejo agudo prioriza la reducción urgente de hemoglobina S mediante exanguinotransfusión, junto a la reparación temprana del aneurisma y el uso de nimodipina para prevenir vasoespasmo. En casos de *moyamoya* se considera la revascularización quirúrgica.

Conclusiones: la literatura específica sobre el manejo neuroquirúrgico del paciente con anemia drepanocítica es limitada. Si bien las guías generales de manejo de la HSA son una base invaluable, es fundamental adaptar sus recomendaciones a la fisiopatología de la anemia de células falciformes.

Palabras clave: *Anemia de células falciformes; aneurisma cerebral; drepanocitosis; hemorragia subaracnoidea; neurocirugía; moyamoya*

ABSTRACT

Introduction: Neurological complications are a significant determinant of morbidity and mortality associated with sickle cell disease. While ischemic events represent its primary neurovascular manifestation, hemorrhagic complications, though less prevalent, constitute a relevant clinical entity that is often underestimated during initial assessment.

Objective: To analyze strategies and special considerations in the neurosurgical management of sickle cell patients presenting with subarachnoid hemorrhage.

Methods: A literature review was conducted in SciELO, Scopus, and PubMed using the terms "sickle cell anemia" and "subarachnoid hemorrhage." Relevant articles in English and Spanish, based on scientific research and updated, were selected. The final report was prepared using the analysis-synthesis method.

Development: In sickle cell disease patients, subarachnoid hemorrhage results from aneurysmal rupture or vascular fragility associated with the characteristic steno-occlusive vasculopathy of the disease. Diagnosis relies on neuroimaging and transcranial Doppler ultrasound as key tools for early detection. Acute management prioritizes urgent reduction of hemoglobin S through exchange transfusion, alongside early aneurysm repair and nimodipine administration to prevent vasospasm. Surgical revascularization is considered in moyamoya cases.

Conclusions: Specific literature on the neurosurgical management of sickle cell patients is limited. While general subarachnoid hemorrhage guidelines provide an invaluable foundation, it is crucial to adapt their recommendations to the pathophysiology of sickle cell disease.

Keywords: *Cerebral aneurysm; drepanocytosis; moyamoya; neurosurgery; sickle cell anemia; subarachnoid hemorrhage*

INTRODUCCIÓN

Las hemoglobinopatías son enfermedades de origen genético en las que se ve afectada la estructura o síntesis de la molécula de hemoglobina. Una de ellas es la anemia de células falciformes (ACF), también conocida como anemia drepanocítica. Ésta posee un patrón hereditario de tipo autosómico recesivo, caracterizado por la producción de la hemoglobina S, que difiere de la HbA normal del adulto por un cambio de adenina por timina en el gen de la cadena β , lo cual resulta en una

sustitución del aminoácido ácido glutámico por valina en la sexta posición de la proteína.¹

La ACF afecta a aproximadamente 7,7 millones de personas en todo el mundo, y se estima que causa más de 375 000 muertes anuales. La enfermedad es más prevalente en regiones donde el paludismo es endémico, sobre todo en África Subsahariana y partes de Oriente Medio, el Caribe y Asia Meridional.²

En Cuba la ACF alcanza su mayor prevalencia en provincias orientales como Santiago de Cuba, debido a factores históricos asociados a la migración forzada durante el período colonial. Sin embargo, cabe resaltar que Cuba destaca por su programa de prevención efectivo implantado desde la década de 1980, que ha resultado en una baja incidencia de nacimientos con ACF.³

Una de las consecuencias más severas de la enfermedad es la vaso-oclusión y obstrucción microvascular de pequeños vasos sanguíneos periféricos, como los que irrigan el Sistema Nervioso Central (SNC).⁴

Las complicaciones neurológicas contribuyen de forma sustancial a los índices de morbilidad y mortalidad en la anemia de células falciformes. Pese a que la incidencia de eventos isquémicos (tanto agudos como crónicos) es mayor, las manifestaciones hemorrágicas representan una entidad clínica que, si bien está presente, rara vez es tenida en cuenta en el abordaje inicial.⁵

La hemorragia cerebral es observada principalmente en adolescentes mayores y adultos; comprende cerca del 20 % de todos los casos y su localización puede ser intraparenquimatosa, subaracnoidea (HSA) y/o irrupción ventricular (HSA secundaria). En este sentido, se relaciona sobre todo con la Hipertensión Arterial.⁶

La HSA en pacientes con ACF posee varias etiologías; sin embargo, por la condición potencialmente mortal que supone esta entidad, siempre que sea posible se deberá proceder al tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, **el objetivo** de este trabajo es analizar las estrategias y consideraciones especiales en el manejo neuroquirúrgico del paciente con anemia drepanocítica que presenta una HSA.

MÉTODOS

Para el desarrollo de esta revisión bibliográfica se llevó a cabo una búsqueda de información en las bases de datos: SciELO, SCOPUS y PubMed; y se emplearon los términos: “anemia de células falciformes”, “hemorragia subaracnoidea”. Se utilizaron filtros para la selección de artículos en los idiomas inglés y español que tuvieran sustentación en teorías o métodos de investigación científica, así como relevancia y actualidad. Fueron excluidos los trabajos que no constitúan aportes relevantes a la investigación. Se confeccionó el presente informe mediante el método teórico de análisis-síntesis.

DESARROLLO

En pacientes con ACF, el accidente cerebrovascular (ACV) se define como un síndrome neurológico agudo secundario a la oclusión de una arteria o hemorragia intraventricular, intracerebral o subaracnoidea; con isquemia y signos y síntomas neurológicos resultantes. Las hemorragias son más comunes entre los 20 y 30 años.⁷

La HSA constituye un ACV de tipo hemorrágico que produce extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo; es decir, entre la aracnoides y la piamadre.⁸ La hemorragia intracraneal a menudo se debe al sangrado de los vasos frágiles y la neovascularización anormal, estenosis de una arteria cerebral, aneurismas cerebrales o síndrome de *moyamoya*.⁹ Por lo tanto, se concluye que la HSA en estos pacientes puede ser de origen aneurismático o no aneurismático, pues la propia fisiopatología de la anemia falciforme explica la HSA sin que medie un aneurisma.

En estos pacientes se produce una obstrucción mecánica al flujo sanguíneo producto de la oclusión que producen los drepanocitos en la vasculatura cerebral. La estenosis oclusiva progresiva en las grandes arterias subaracnoideas conduce a la proliferación de nuevos vasos sanguíneos friables, un fenómeno llamado *moyamoya*. En algunos casos, estos vasos se rompen y causan hemorragia intracraneal.¹⁰

El vértice de la arteria carótida interna (ACI) y la arteria cerebral media (ACM) es particularmente susceptible a una vasculopatía esteno-oclusiva progresiva con el desarrollo de colaterales frágiles. Las colaterales surgen de las arterias talamoperforadas y lenticuloestriadas, así como de las ramas de la arteria carótida externa que irrigan la duramadre y la base del cráneo.¹¹

La HSA espontánea tiene como principal etiología la ruptura de aneurismas cerebrales; dilataciones patológicas de la pared arterial que se localizan sobre todo en las bifurcaciones de las arterias de la base del encéfalo, en particular en el territorio del polígono de Willis.⁸ La ACI es la arteria más comúnmente afectada, seguida de la arteria cerebral posterior. Al igual que en la población general, la gran mayoría de los aneurismas son saculares.¹¹

Los pacientes con ACF tienen más probabilidades de desarrollar aneurismas intracraneales que la población general; asimismo, en estos casos los aneurismas tienden a romperse a un tamaño más pequeño y una edad más temprana. Ésta es una causa importante de hemorragia intracraneal que resulta en tasas de morbilidad y mortalidad más altas que el accidente cerebrovascular isquémico.¹²

La detección del ACV en niños con ACF está bien establecida mediante la ecografía Doppler transcraneal (DTC). Las velocidades de DTC superiores a 200 cm/s aumentan significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular, que se puede prevenir mediante transfusión crónica de glóbulos rojos.¹³

Un síntoma de presentación típico es el dolor de cabeza “en trueno” que los pacientes describen como el "peor dolor de cabeza de su vida" y se asocia frecuentemente con náuseas, vómitos (a menudo proyectiles), rigidez nuchal y fotofobia. El meningismo generalmente está presente debido a que la sangre se extiende hacia el cuarto ventrículo. A medida que la sangre se mueve más abajo en la médula espinal, irrita los nervios circundantes causando dolor y rigidez en el cuello. En casos de HSA de alto grado se presentan en un estado de coma que requiere una evaluación y tratamiento urgente, ya que en algunos casos el coma puede ser reversible.¹⁴

La sangre aguda aparece hiperatenuada en las tomografías computarizadas; mas, esta hiperatenuación disminuye con el tiempo. La resonancia magnética (RM), particularmente con FLAIR, eco de gradiente e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWI), es tan sensible como la tomografía computarizada (TC) para detectar sangre aguda. Sin embargo, la RM es más sensible que la TC para detectar productos sanguíneos subagudos y crónicos.¹⁵

La angiografía por catéter es el estándar de oro para la detección de aneurismas intracraneales; sin embargo, debido a las ventajas prácticas de las técnicas de imagen no invasivas, generalmente se prefieren la ARM-TOF (Angiografía por Resonancia Magnética Time-of-Flight) y la ATC (Angiografía por Tomografía Computarizada). Asimismo, los vasos colaterales serpiginosos deben buscarse en las imágenes ponderadas en T2, donde aparecen como vacíos de señal filiformes relacionados con el flujo. Se requiere una angiografía dedicada, como la ATC, para evaluar con precisión el grado de estenosis y la extensión de los vasos colaterales.

11

Las HSA pequeñas pueden no tener una causa identificable incluso al realizar angiografía, pero se recomienda realizarla para identificar aneurismas o malformaciones arteriovenosas (MAV) si se considera la cirugía. Ésto es clínicamente relevante, porque los aneurismas pueden resangrar, y los pacientes con ACF pueden presentar múltiples aneurismas que requieren manejo.¹⁶

El tratamiento inicial de la hemorragia subaracnoidea consiste en la estabilización en una unidad de cuidados intensivos neurológicos o pediátricos, dependiendo de la experiencia local y la edad del niño. Los cuidados iniciales incluyen la administración de fluidos normotónicos intravenosos para evitar la deshidratación.¹⁶

El objetivo principal del tratamiento del ACV en pacientes con ACF es disminuir la fracción de HbS a menos del 30 %, lo cual se logra a través de transfusión de glóbulos rojos. Idealmente, esto se hace a través de una exanguinotransfusión de emergencia, que disminuye la fracción de HbS de manera más eficiente que una transfusión y se asocia con un riesgo cinco veces menor de ACV secundario.¹³

La nimodipina, un antagonista del calcio que mejora el pronóstico al contrarrestar el vasoespasmo arterial tardío, está indicada en adultos con HSA. Su uso en niños

pequeños no está aprobado, pero es razonable de manera empírica. La dosis adulta de 60 mg por vía oral cada 4 horas durante 21 días debe ajustarse según el peso.¹⁶ Por el contrario, estrategias como el uso de magnesio, antagonistas de la endotelina o estatinas no han demostrado beneficios consistentes en resultados neurológicos. El manejo debe incluir la suspensión temporal de anticoagulantes hasta la reparación del aneurisma, junto con profilaxis antitrombótica tardía.¹⁴

Una vez que se identifica una HSA aneurismática o un aneurisma roto, la reparación quirúrgica es el único tratamiento efectivo y debe realizarse lo antes posible, preferiblemente dentro de las 24 horas, después de haber empleado las maniobras hematológicas mencionadas anteriormente. Los pacientes en los que el tratamiento del aneurisma no es posible o debe retrasarse pueden ser aptos para la terapia antifibrinolítica, pero estos fármacos no se deben usar durante más de 72 horas.¹⁴

En el manejo anestésico durante la reparación de aneurismas en pacientes con ACF, se debe priorizar el mantenimiento de una hidratación óptima y niveles adecuados de hemoglobina para garantizar la oxigenación tisular, junto con la administración de ácido fólico para proteger la médula ósea. Es crucial evitar la premedicación que pueda causar depresión respiratoria. Se recomienda hiperventilación leve (PCO_2 25-35 Torr) para prevenir acidosis y minimizar la vasoconstricción por hipocapnia, además de garantizar oxígeno suplementario durante al menos 36 horas postoperatorias. Además, es necesario mantener la temperatura corporal central mediante mantas térmicas y el calentamiento de fluidos intravenosos cuando sea necesario, con el fin de evitar la hipotermia como factor de riesgo adicional para complicaciones vaso-oclusivas. Debe hacerse todo lo posible para evitar la hipotermia, la hipotensión, la hipoxia y la oclusión arterial temporal.¹⁰

En la rotura aneurismática el clipaje después de la craneotomía ha sido el estándar de atención, aunque el enrollamiento endovascular y la colocación de *stents* son cada vez más comunes. El riesgo de hipercoagulabilidad y la propia ACF, aumenta la posibilidad de embolización después de la inserción endovascular de un dispositivo permanente.¹¹

En los casos de *moyamoya*, se puede considerar el manejo quirúrgico de existir ACV recurrente. Existe una amplia variedad de enfoques quirúrgicos para la revascularización, clasificados como directos o indirectos. Es posible un *bypass* directo si hay una rama adecuadamente grande de la ACM sobre la cual se puede anastomosar una rama de la arteria temporal superior, con lo que se proporciona una revascularización inmediata; lo que también conlleva el riesgo de síndrome de hiperperfusión. Los métodos indirectos, como una encefaloarteriosinangiosis, implican la sutura de la galea asociada con la rama posterior de la arteria temporal superficial en una durotomía lineal a partir de la cual puede desarrollarse un suministro colateral a la corteza. Si bien este procedimiento es técnicamente menos exigente que un procedimiento directo, la reperfusión solo ocurre cuando se desarrollan colaterales. Opcionalmente, se puede realizar una sinangiosis pial,

mediante la cual la adventicia se sutura a la piamadre, acelerando la formación de vasos colaterales.¹¹

En aquellos pacientes que toleren bien la cirugía, se recomienda el uso de oxígeno suplementario por cánula nasal durante toda su estancia hospitalaria, particularmente durante los días de máximo riesgo de vasoespasmo. Para aquellos pacientes con ACF que desarrollen síntomas isquémicos cerebrales y no respondan a la terapia hiperdinámica tradicional, se deberá extremar la precaución al proceder con la angioplastia cerebral. Dado que la vasculatura cerebral en estos pacientes probablemente ha sufrido daños y reparaciones repetitivas, la integridad de las paredes vasculares debe considerarse cuestionable.¹⁰

CONCLUSIONES

La literatura específica sobre el manejo de la HSA en la ACF es limitada y consiste principalmente en series de casos y reportes antiguos. Si bien las guías generales de manejo de la HSA son una base invaluable, es fundamental adaptar sus recomendaciones a la fisiopatología de la ACF. Son precisas investigaciones más recientes, en aras de establecer protocolos estandarizados para esta población de pacientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Díaz-Matallana M, Márquez-Benítez Y, Martínez-Lozano JC, Briceño-Balcázar I, Benavides-Benítez E, Bernal Jaime E. Anemia falciforme: una revisión sobre el genotipo de la enfermedad, haplotipos, diagnóstico y estudios asociados. Rev. méd. Chile [Internet]. 2021 [citado: 22 de agosto de 2025];149(9):1322-1329. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872021000901322&lng=es.
2. La OMS publica las primeras directrices mundiales para mejorar la atención gestacional de las mujeres con anemia de células falciformes [Internet]. [citado: 22 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/19-06-2025-who-issues-first-global-guideline-to-improve-pregnancy-care-for-women-with-sickle-cell-disease>
3. Márquez-Perera MdM, Boris-Miclín CD, Milán-Soto A, Torres-Coello MA, Ferrer-Malfrán MM, Oviedo-Pérez K. Caracterización de pacientes con sicklemia en servicio de hematología pediátrica, Santiago de Cuba, 2024. MedEst. [Internet]. 2025 [citado: 22 de agosto de 2025]; 5:e370. Disponible en: <https://revmedest.sld.cu/index.php/medest/article/view/370>
4. Chipongo H, Sarkar A, Bosco K, Sangey E. Massive spontaneous subdural hemorrhage mimicking dural venous thrombosis in a sickle cell adolescent, a rare case report. Int J Surg Case Rep [Internet]. 2024 [citado: 22 de agosto de 2025];115:109255. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210261224000361>

5. Kamath SD, Pai MG. Una serie de casos de complicaciones neurológicas hemorrágicas de la anemia de células falciformes: ¡Múltiples caras de un problema subestimado!. Asian J Transfus Sci [Internet]. 2021 [citado: 22 de agosto de 2025]; 15(2):p 241-246. Disponible en: https://journals.lww.com/ajts/fulltext/2021/15020/A_case_series_of_hemorrhagic_neurological.23.aspx
6. Plumacher R. Z, Ferrer-Ocando O, Arteaga-Vizcaíno M, Weir-Medina J, Ferrer O. Y. Enfermedades Cerebrovasculares en pacientes con Anemia Falciforme. Invest. clín [Internet]. 2004 [citado: 22 de agosto de 2025]; 45(1): 43-51. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0535-51332004000100005&lng=es.
7. Soler NG. Complicaciones y comorbilidades más frecuentes en la anemia drepanocítica. Rev cubana med [Internet]. 2021 [citado: 22 de agosto de 2025]; 60(3):1-19. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=109990>
8. Corona-Fonseca MS, Sánchez-Lozano A, Castro-López E, Corona-Martínez LA. Características clínicas y etiológicas en pacientes con hemorragia subaracnoidea espontánea. Rev Cubana Inv Bioméd [Internet]. 2024 [citado: 22 de agosto de 2025]; 43. Disponible en: <https://revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/2735>
9. Runge A, Brazel D, Pakbaz Z. Stroke in sickle cell disease and the promise of recent disease modifying agents. J Neurol Sci [Internet]. 2022 [citado: 22 de agosto de 2025]; 442:120412. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X2200274X>
10. Batjer HH, Adamson TE, Bowman GW. Sickle cell disease and aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Surg Neurol [Internet]. 1991 [citado: 22 de agosto de 2025]; 36(2):145-9. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/009030199190233Y>
11. Mallon D, Doig D, Dixon L, Gontsarova A, Jan W, Tona F. Neuroimaging in Sickle Cell Disease: A Review. J Neuroimaging [Internet]. 2020 [citado: 22 de agosto de 2025]; 30(6):725-35. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jon.12766>
12. Wang Y, Garland JS, Fellah S, Reis MN, Parsons MS, Guilliams KP, et al. Intracranial aneurysms in sickle cell disease are associated with hemodynamic stress and anemia. Blood Adv [Internet]. 2024 [citado: 22 de agosto de 2025]; 8(18):4823-31. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2024013928>
13. Light J, Boucher M, Baskin-Miller J, Winstead M. Managing the Cerebrovascular Complications of Sickle Cell Disease: Current Perspectives. J Blood Med. [Internet]. 2023 [citado: 22 de agosto de 2025]; 14:279-293. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10112470/#s0006>

14. Ziu E, Khan Suheb MZ, Mesfin FB. Subarachnoid Hemorrhage. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [citado: 22 de agosto de 2025]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441958/>
15. Zedde M, Quaresima M, Capodanno I, Grisendi I, Assenza F, Napoli M, et al. Manifestaciones neurovasculares de la anemia de células falciformes. Hemato [Internet] 2024 [citado: 22 de agosto de 2025]; 5(3): 277-320. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/hemato5030023>
16. Stroke and Central Nervous System Disease. En: The Management of the Sickle Cells Disease. 4ta Ed. National Institutes of Health. 2002 [citado: 22 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/publications/04-2117.pdf>